

Проблема забруднення атмосфери від автомобільних викидів, яка призводить до погіршення здоров'я громадян дуже актуальна. Для зменшення шкоди для людей та екології потрібно розвивати електротранспорт, стимулювати використання громадського транспорту, покращувати якість пального та використовувати екологічні транспортні технології.

Література:

1. Директива 2009/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про стимулювання чистих та енергоефективних транспортних засобів".
2. Статистичний щорічник України за 2023 рік. / Державна служба статистики України. Київ, 2024.
3. Долінський П.В. Моніторинг викидів парникових газів від автомобільного транспорту в умовах міста // Вісник НТУ. 2023. № 1(50). С. 45-52.
4. Марченко О.С. Перспективи використання альтернативних видів палива на транспорті: економічний та екологічний аспекти // Економіка та суспільство. 2024. № 58.

ФОРМУВАННЯ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ «ІНКОТЕРМС»

Якуба О.Г., Мороз О.В.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Міжнародний товарообіг не може ефективно функціонувати без узгоджених правил, що чітко визначають обов'язки та відповідальність учасників угод. Саме таким стандартом є «Інкотермс» – система правил, розроблена Міжнародною торговою палатою (ІСС) для уніфікації торговельних процедур і мінімізації можливих суперечок. Перше видання цих правил було опубліковано у 1936 році, і відтоді вони регулярно оновлюються (приблизно раз на 10–15 років) відповідно до змін у світовій економіці, транспортній інфраструктурі та міжнародному праві.

Етапи формування та модернізації «Інкотермс»:

1936 р. – перший збір правил, що складався з 6 термінів;

1953–1990-ті рр. – розширення системи до 13 термінів та врахування особливостей морських і авіаційних перевезень;

2000–2010 рр. – оптимізація структури та введення класифікації термінів за способом доставки;

2020 р. – чинна редакція з 11 термінами, пристосована до мультимодальних перевезень, електронного документообігу та цифрової торгівлі.

Терміни «Інкотермс» визначають порядок розподілу функцій між продавцем і покупцем, зокрема щодо організації перевезення, витрат на транспортування та страхування, митних процедур, а також моменту переходу ризиків під час доставки. Формально систему розподілу обов'язків можна представити у вигляді функціональної залежності:

$$C_T = C_S + C_B, \quad (1)$$

де C_T – загальні витрати транспортування, C_S, C_B – витрати продавця та покупця.

У транспортно-експедиторській діяльності «Інкотермс» дозволяє чітко розмежувати обов'язки перевізника, експедитора, страховика та сторін контракту.

Основними перешкодами для активного впровадження правил «Інкотермс» є недостатній рівень поінформованості представників малого й середнього бізнесу, різні підходи до трактування термінів у міжнародній практиці, відсутність належних національних адаптацій. Перспективні напрями розвитку: інтеграція правил «Інкотермс» у платформи електронної комерції; застосування блокчейн-технологій для оформлення митних і транспортних документів; розширення нормативних положень для умов воєнного стану та надзвичайних ситуацій.

Рис. 1. Розподіл обов'язків продавця і покупця за термінами Інкотермс «Інкотермс» є інструментом регулювання міжнародних торговельно-логістичних процесів. Їхня еволюція демонструє адаптацію до глобальних змін у сфері торгівлі та транспорту. Подальший розвиток системи залежить від інтеграції з сучасними сервісами.

Література:

1. International Chamber of Commerce. Incoterms® 2020: ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms. Paris, 2019.
2. Moroz, M., Korol, S., Yelistratov, V., Moroz, O., Korol, K., Zahorianskyi, V. (2020) Device for Stabilizing the Electrical Power of a Diesel Generator in Transport / Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice, PAEP 2020.
3. Левковець П.П., Мороз М.М., Кобилецький Р.В. Удосконалення логістичного управління перевезень пасажирів. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – Випуск 6/2007 (47). – Частина 1. – С. 113-115.
4. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Король С.О., Хорольський В.Л., Кузев І.О. Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свиного комплексу / Increase of machine and equipment reliability, 2020. – р. 241-242.
5. Левковець П.П., Мороз М.М., Бубела А.В., Лабута А.В. Системні аспекти вдосконалення логістичного сервісу. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2014. – №5. – С. 108–111.
6. Крючков С. Міжнародні перевезення і логістика. Київ: КНЕУ, 2021.
7. Moroz M., Korol S., Plichko A. Improvement of urban transport system. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2016. – Випуск 6 (1). – С. 71-75.
8. Балкунов М.В., Мороз М.М. Створення нормативно-правових основ експедиторської діяльності / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту". – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 68 – 73.
9. Zahorianskyi V., Zahorianska O., Moroz M. and Moroz O. Development of a Model for Minimizing the Energy Costs of the Transport and Technological Complex, 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 1-5.
10. Rodrigue J.-P. The Geography of Transport Systems. Routledge, 2020.
11. Загорянський В. Г., Мороз М. М., Гайкова Т. В., Цимбал О. В. Удосконалення методики проектування контейнерного терміналу. Вісник машинобудування та транспорту. №2(18), 2023. – С. 56-62.
12. Гайкова Т. В., Мороз М. М., Загорянський В. Г., Буренніков Ю. Ю. Прогностичний аналіз цифрових технологій в управлінні ланцюгом постачань. Вісник машинобудування та транспорту. №2(18), 2023. – С. 17-22.
13. Moroz O., Trunina I., Moroz M., Zahorianskyi V., Vasytkovska K. Digital Marketing Communications Transformation in Wartime / 2023 IEEE 5th Interna-